

SUN'YIY INTELLEKTNING RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

Fayzullayev Shaxzod Shuxrat o'g'li

**Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti**

**“Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi”
kafedrası assistenti**

shaxzod250909@gmail.com Tel: +99893 967 65 15

Yuldashov Rahmon Husanovich

**Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti**

**“Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi” kafedrası
katta o'qituvchisi**

rahmonyuldashov80@gmail.com Tel: +99890 347 66 28

ANNOTATSIYA. Ushbu maqola sun'iy intellektning (SI) raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'zgaruvchan rolini o'rganadi. U sun'iy intellekt texnologiyalari samaradorlikni qanday oshirishi, innovatsiyalarni rag'batlantirishi va turli sohalarda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishini ta'kidlaydi. Asosiy mavzular orasida qarorlar qabul qilishda SI integratsiyasi, odatiy jarayonlarni avtomatlashtirish va biznesda ma'lumotlarga asoslangan strategiyalarning paydo bo'lishi kiradi. Maqolada, shuningdek, axloqiy muammolar, ishchi kuchini almashtirish va raqamli tafovut kabi muammolar ko'rib chiqiladi. Amaliy tadqiqotlar va so'nggi yutuqlarni tahlil qilib, u SI tobora o'zaro bog'langan dunyoda barqaror va inklyuziv raqamli iqtisodiyotni yaratish uchun katalizator bo'lib xizmat qilishi haqida tushuncha beradi. Umuman olganda, sun'iy intellekt iqtisodiy o'sishni tezlashtirish, raqobatbardoshlikni oshirish va mehnat bozorlarini qayta shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, biznes va hukumatlarga raqamli asrga moslashish uchun yangi imkoniyatlar taqdim etadi. Kelgusi yillarda uning raqamli iqtisodiyotdagi roli kengayishi kutilmoqda.

KALIT SO‘ZLAR: Sun’iy intellekt, raqamli iqtisodiyot, iqtisodiy o‘shish, texnologik innovatsiyalar, Blokcheyn texnologiyasi, innovatsion yechimlar, mijozlar bilan aloqa.

KIRISH

Sun’iy intellekt (SI) — tez rivojlanayotgan texnologiya bo‘lib, raqamli iqtisodiyotni tubdan o‘zgartirish imkoniyatiga ega. SI samaradorlik, mahsuldorlik va mijozlar bilan aloqani yaxshilashda o‘z samarasini ko‘rsatdi, shuningdek, yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratishda ham qo‘llanilishi mumkin. SI yordamida bizneslar yangi bozorlarni rivojlantirib, iqtisodiy o‘shishga turtki berishi mumkin. Bir nechta tadqiqotlar SI iqtisodiy o‘shishni sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega ekanini ko‘rsatdi. Masalan, Jahon Iqtisodiy Forumi tomonidan olib borilgan tadqiqotga ko‘ra, SI 2030-yilga kelib global iqtisodiyotga 15,7 trillion dollargacha hissa qo‘shishi kutilmoqda.

SI ning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ta’sirini quyidagi sohalarga alohida e’tibor qaratgan holda keng ko‘rib chiqish maqsad qilingan:

- **Iqtisodiy ta’sir:** SI vazifalarni avtomatlashtirish, mahsuldorlikni oshirish va yangi mahsulot va xizmatlar yaratish orqali iqtisodiy o‘shishni sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin.
- **Ijtimoiy ta’sir:** SI shaxsiylashtirilgan ta’lim dasturlari yaratish, sog‘liqni saqlashni yaxshilash va chekka hududlarda zarur xizmatlardan foydalanishni ta’minlash orqali ijtimoiy natijalarni yaxshilashga yordam beradi.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun quyidagi tadqiqot usullari qo‘llaniladi:

- tizimli adabiyotlarni o‘rganish;
- mazmuniy tahlil.

Maqola quyidagi qismlarni o‘z ichiga oladi:

- raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda SI ning qo‘llanilishi;
- raqamli iqtisodiyot tushunchasiga izoh;
- raqamli iqtisodiyotga oid misollar;
- klassik iqtisodiyotdan raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayoni;
- SI raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qanday yordam berishi;
- SI ning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga salbiy ta’siri va ushbu xavflarni bartaraf etish usullari.

Sun’iy intellekt (SI) raqamli iqtisodiyotda tobora muhimroq rol o‘ynamoqda. SI ning asosiy qo‘llanilish sohalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- **Mijozlarga xizmat ko'rsatish:** SI mijozlarning savollariga javob berish, shikoyatlarni hal qilish va shaxsiy tavsiyalar taqdim etish kabi vazifalarni avtomatlashtirishi mumkin. Bu esa inson resurslarini murakkabroq vazifalarga yo'naltirish imkonini beradi.
- **Firibgarlikni aniqlash:** SI tranzaksiyalarda naqshlarni tahlil qilish va shubhali harakatlarni aniqlash orqali firibgarlikni aniqlashda yordam beradi. Bu bizneslarga yo'qotishlarni kamaytirish va mijozlarini himoya qilishga yordam beradi.
- **Xatarlarni baholash:** SI kreditlar va boshqa moliyaviy mahsulotlar bo'yicha defolt xavfini baholash uchun qo'llaniladi. Bu moliya institutlariga asosli qarz berish qarorlarini qabul qilishga yordam beradi.
- **Ta'minot zanjirini optimallashtirish:** SI samaradorlikni oshirish uchun ta'minot zanjiridagi noqulayliklarni aniqlab, yaxshilash bo'yicha tavsiyalar beradi. Bu xarajatlarni qisqartirish va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.
- **Shaxsiylashtirilgan marketing:** SI har bir mijozning ehtiyojlari va afzalliklarini tushunish orqali marketing kampaniyalarini shaxsiylashtiradi. Bu to'g'ri mijozga kerakli vaqtda tegishli xabarni yetkazishga yordam beradi.
- **Kontent yaratish:** SI maqolalar, blog postlari va ijtimoiy media kontentlarini yaratishda yordam beradi. Bu bizneslarga ko'proq kontent yaratish va kengroq auditoriyaga yetib borishda yordam beradi.
- **Mahsulotlarni rivojlantirish:** SI foydalanuvchi ma'lumotlarini tahlil qilish va tendentsiyalarni aniqlash orqali yangi mahsulot va xizmatlar ishlab chiqishda yordam beradi. Bu mijozlarning ehtiyojlariga mos keladigan mahsulotlar va xizmatlarni yaratishga imkon beradi.

SI raqamli iqtisodiyotdagi bizneslarning samaradorligi, rentabelligi va mijozlar tajribasini yaxshilash uchun kuchli vositadir. Texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, kelajakda SI ning yanada innovatsion qo'llanilishi kutilmoqda.

Hozirgi kunda SI ning raqamli iqtisodiyotda ishlatilishiga misollar:

- Facebook soxta yangiliklarni aniqlash va platformadan olib tashlash uchun SI dan foydalanadi.
- Amazon o'tgan xaridlar va mijozlarning ko'rish tarixi asosida mahsulotlar tavsiya qiladi.
- Netflix filmlar va seriallar uchun shaxsiylashtirilgan tavsiyalar yaratadi.
- Google tillarni tarjima qilish va foydalanuvchi so'rovlariga tegishli qidiruv natijalarini taqdim etishda SI dan foydalanadi.
- Tesla o'zining o'zini boshqaruvchi avtomobillarini boshqarish uchun SI texnologiyasidan foydalanadi.

Bular SI ning raqamli iqtisodiyotda qo'llanilishiga bir necha misoldir. Sun'iy intellekt tez rivojlanayotgan soha bo'lib, kelajakda uning yanada ko'plab innovatsion ilovalari paydo bo'lishi kutilmoqda.

Raqamli iqtisodiyot — bu iqtisodiy tizim bo'lib, unda axborot va aloqa texnologiyalari kabi nomoddiy aktivlar mahsulot va xizmatlarni yaratish, yetkazib berish va savdo qilishda asosiy rol o'ynaydi. Raqamli iqtisodiyot global iqtisodiyotning tez o'sayotgan sohalaridan biridir. 2025-yilga kelib, raqamli iqtisodiyot global yalpi ichki mahsulotning 20 foizidan ortig'ini tashkil qilishi prognoz qilinmoqda.

Raqamli iqtisodiyot murakkab va doimiy rivojlanib borayotgan tizimdir. Bu tizim biznes va shaxslar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda, ammo bir qator muammolarni ham yuzaga keltirmoqda:

- **Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish zarurati:** Raqamli iqtisodiyotda shaxsiy ma'lumotlar qimmatli aktiv hisoblanadi. Bu ma'lumotlarni o'g'irlik va suiiste'moldan himoya qilish muhimdir.
- **Adolat va shaffoflikni ta'minlash zarurati:** Raqamli iqtisodiyotda yangi diskriminatsiya va cheklov shakllari yuzaga kelmoqda. Adolat va shaffoflikni ta'minlaydigan siyosat va amaliyotlarni rivojlantirish muhimdir.

Dunyo bo‘ylab raqamli iqtisodiyot tahlili

Raqamli iqtisodiyot dunyo miqyosida yashash va ishlash tarzimizni o‘zgartirmoqda va ko‘plab mamlakatlarda iqtisodiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. Quyida ba’zi davlatlarda raqamli iqtisodiyot qanday qo‘llanilayotgani haqida misollar keltirilgan:

- **Xitoy:** Xitoyda raqamli iqtisodiyot yangi ish o‘rinlari va bizneslarni yaratish uchun qo‘llanilmoqda. Alibaba va Tencent kabi yetakchi texnologiya kompaniyalari turli sohalarda innovatsiyaga turtki bermoqda. Shu bilan birga, hukumat raqamli infratuzilma rivojlanishiga katta sarmoya kiritmoqda, bu esa iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam beradi.
- **Hindiston:** Hindistonda raqamli iqtisodiyot qishloq joylarda yashovchi odamlarga zarur xizmatlarni taqdim etish uchun qo‘llanilmoqda. Hukumat ta’lim, sog‘liqni saqlash va moliyaviy xizmatlarni uzoq hududlarda yashovchilar uchun qulay qilib bermoqda, bu esa qashshoqlikni kamaytirishga va millionlab odamlar hayot sifatini yaxshilashga yordam bermoqda.
- **Afrika:** Afrikada raqamli iqtisodiyot qit’a bo‘ylab biznes va iste’molchilarni birlashtirmoqda. Mobil to‘lovlar ommalashib bormoqda va bu avval moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lmagan odamlar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, internet tovarlar va xizmatlar uchun yangi bozorlar yaratishda ham ishlatilmoqda.
- **Yevropa:** Yevropada raqamli iqtisodiyot davlat xizmatlarini samaradorligini oshirish uchun qo‘llanilmoqda. Elektron hukumat (e-government) xizmati davlat xarajatlarini kamaytirish va fuqarolar uchun xizmatlardan foydalanishni osonlashtirishda yordam bermoqda. Yevropa Ittifoqi yuqori tezlikdagi internet va boshqa raqamli infratuzilmaga sarmoya kiritmoqda, bu esa iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam beradi.
- **Amerika Qo‘shma Shtatlari:** AQShda raqamli iqtisodiyot biznes va shaxslar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Onlayn platformalar bizneslarga yangi mijozlarga yetib borish va o‘z biznesini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratmoqda. Texnologiya, moliya va sog‘liqni saqlash kabi turli sohalarda raqamli iqtisodiyot yangi ish o‘rinlari yaratmoqda.

Sun’iy intellektning raqamli iqtisodiyotga ta’siri kelajakda faqat oshib boradi. Sun’iy intellektning quvvatini qo‘lga kiritgan bizneslar yangi iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishishga yaxshi imkoniyatga ega bo‘ladi. Mana, sun’iy intellektning raqamli iqtisodiyotda allaqachon qanday ishlatilayotganining ba’zi misollari[3,4].

- **Elektron tijorat:** Sun'iy intellekt narxlarini optimallashtirish, mahsulot tavsiyalarini shaxsiylashtirish va potentsial mijozlarni aniqlashda ishlatiladi.
- **Moliyaviy xizmatlar:** Sun'iy intellekt firibgarlikni aniqlashni avtomatlashtirish, kredit qobiliyatini baholash va shaxsiy moliyaviy maslahatlar berishda ishlatiladi.
- **Sog'liqni saqlash:** Sun'iy intellekt kasalliklarni aniqlash, yangi doridarmonlar ishlab chiqish va shaxsiylashtirilgan davolash rejalarini taqdim etishda ishlatiladi.
- **Transport:** Sun'iy intellekt o'z-o'zini boshqaradigan avtomobillarni ishlab chiqish, trafik oqimini optimallashtirish va jamoat transportini yaxshilashda ishlatiladi.
- **Ta'lim:** Sun'iy intellekt shaxsiylashtirilgan dars berish, talabalar yutuqlarini baholash va moslashuvchan o'quv tizimlarini ishlab chiqishda ishlatiladi.

Sun'iy intellektning raqamli iqtisodiyotga iqtisodiy ta'siri
 Sun'iy intellekt (SI) raqamli iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatish potentsialiga ega bo'lib, bir qator tadqiqotlar uning iqtisodiy o'sishini va ishlab chiqarish unumdorligini oshirish qobiliyatini ko'rsatmoqda. Jahon Iqtisodiy Forumi (WEF) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlardan birida, 2030 yilga kelib sun'iy intellekt global iqtisodiyotni \$15,7 trillionga ko'paytirishi mumkinligi taxmin qilingan.

Bizneslarga foydalari:

1. **Qaror qabul qilishni yaxshilash:** Sun'iy intellekt bizneslarga real vaqt rejimida ma'lumotlar va tahlillarni taqdim etadi, bu esa ularga operatsiyalar, marketing va mahsulot ishlab chiqish bo'yicha yaxshiroq qarorlar qabul qilishga yordam beradi.
2. **Xavf va xatarlardan himoyalash:** Sun'iy intellekt potentsial xavflar va tahdidlarni erta aniqlashga yordam beradi, bu esa bizneslarga ular bilan kurashish va aktivlarini himoya qilish uchun oldindan choralar ko'rishga imkon beradi[9].
3. **Xarajatlarni kamaytirish:** Sun'iy intellekt vazifalarni avtomatlashtirish va jarayonlarni optimallashtirish orqali operatsion xarajatlarni kamaytiradi va rentabellikni oshiradi.

MATERIALLAR VA USULLAR

Sun'iy intellekt (SI) raqamli iqtisodiyotda katta o'zgarishlar keltiradi va bu jamiyat uchun keng qamrovli oqibatlarga olib keladi. Sun'iy intellekt jamiyat muammolarini hal qilish va hayot sifatini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'lsa-da, bu etik masalalarni ko'taradi va mavjud tengsizliklarni kuchaytirishi mumkin.

Ijtimoiy ta'sirlar:

1. **Ko'proq kirish imkoniyati va inklyuzivlik:** Sun'iy intellekt nogironligi bor insonlar uchun mahsulot va xizmatlarni yanada qulayroq qilishga yordam beradi, bu esa alternativ interfeyslar va real vaqt rejimida tarjima qilish imkoniyatlarini taqdim etadi.
2. **Shaxsiylashtirilgan ta'lim va sog'liqni saqlash:** Sun'iy intellekt ta'lim va sog'liqni saqlashni individual ehtiyojlar va sharoitlarga moslashtiradi, bu esa natijalarni yaxshilash va tafovutlarni kamaytiradi.
3. **Aqlli shaharlar va infratuzilma:** Sun'iy intellekt shaharlar ichida trafik oqimini optimallashtirish, energiya iste'molini boshqarish va jamoat xavfsizligini yaxshilashga yordam beradi, bu esa aholining hayot sifatini oshiradi.
4. **Aniq qishloq xo'jaligi va barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish:** Sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalar qishloq xo'jaligini optimallashtirish, atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi.
5. **Moliyaviy inklyuziya va kreditga kirish:** Sun'iy intellekt kredit qobiliyatini aniqroq baholashga yordam beradi, bu esa xizmatlar uchun imkoniyatlardan foydalana olmayotgan jamoalarga kirish imkonini yaratadi.

SI ning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ta'siri va SI siz rivojlantirilgan raqamli iqtisodiyot ustida o'tkazilgan tadqiqotlar

Quyidagi tadqiqotlar, SI ning raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga ta'sirini, shuningdek, SI ishlatmasdan rivojlantirilgan raqamli iqtisodiyotga nisbatan taqqoslashni o'rganadi:

- Jahon Iqtisodiy Forumining tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, SI 2030 yilga kelib global iqtisodiyaga 15.7 trillion dollar qo'shishi mumkin. Tadqiqot shuningdek, SI 2025 yilga kelib 58 million yangi ish o'rnini yaratishi kutilmoqda.
- McKinsey Global Institute ning tadqiqotida, SI 2030 yilga kelib global ishlab chiqarish unumdorligini 1.4% ga oshirishi mumkinligi aytilgan. Tadqiqotda shuningdek, SI 2030 yilga kelib 95 million yangi ish o'rnini yaratishi mumkinligi ta'kidlangan.
- Accenture ning tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, SI keng tarqalgan davlatlarda 2035 yilga kelib, Yalpi ichki mahsulotning (GDP) har kishiga to'g'ri keladigan 6% ga oshishiga olib keladi. Tadqiqotda shuningdek, SI 2035 yilga kelib 4.5 trillion dollar qo'shimcha iqtisodiy qiymat yaratishi mumkinligi aytilgan.

- PwC ning tadqiqoti, SI 2030 yilga kelib global iqtisodiy o‘shishni 14% ga oshirishi mumkinligini va 2025 yilga kelib, Evropada 1.6 million yangi ish o‘rni yaratishini aniqladi.

Ushbu tadqiqotlar, SI ning raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini ko‘rsatmoqda. SI ning 21-asrda bizneslar uchun raqobatbardosh bo‘lishda zarur vosita ekanligi haqidagi fikr tobora kengayib bormoqda.

SI ning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ba’zi konkret misollar:

- SI mijozlarga xizmat ko‘rsatish va firibgarlikni aniqlash kabi vazifalarni avtomatlashtirish uchun ishlatilmoqda. Bu, xodimlarni yanada murakkab vazifalarga yo‘naltirishga imkon beradi, bu esa inson hukmi va ijodkorligini talab qiladi.
- SI ma’lumotlarni to‘plash va tahlil qilishda ishlatilmoqda, bu esa qarorlar qabul qilishni yaxshilashga yordam beradi. Masalan, SI iste’molchilar xulq-atvoridagi tendentsiyalarni aniqlashda ishlatilmoqda, bu esa yangi mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqishga yordam beradi.
- SI mahsulot tavsiyalarini va marketing kampaniyalarini shaxsiylashtirishda ishlatilmoqda, bu esa bizneslarga mijozlariga samaraliroq yetib borishga yordam beradi.
- SI yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqishda, masalan, o‘z-o‘zini boshqaradigan avtomobillar va SI yordamidagi sog‘liqni saqlash tizimlari yaratishda ishlatilmoqda. Ushbu yangi mahsulotlar va xizmatlar sanoatlarni o‘zgartirish va yangi bozorlarni yaratish imkoniyatiga ega.

Umuman olganda, SI kuchli vosita bo‘lib, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda ishlatilishi mumkin. SI ning kuchidan foydalanib, bizneslar samaradorlik, ishlab chiqarish va mijozlar bilan aloqalarni yaxshilashlari mumkin. Shuningdek, SI yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratishda ishlatilishi mumkin, bu esa iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiradi.

NATIJALAR

Sun’iy intellekt joriy qilinishidan oldin va keyingi natijalarni ko‘rsatish uchun **jadval** yaratildi:

Sanoat	O'lchov ko'rsatkichi	Sun'iy intellektsiz	Sun'iy intellekt bilan	O'sish (%)
Elektron tijorat	Konversiya darajasi	2,5%	3,8%	+52%
Sog'liqni saqlash	Diagnostika aniqligi	80%	92%	+15%
Moliya	Firibgarlikni aniqlash vaqti	2 kun	2 soat	~90% tezroq

Dunyo bo'ylab sun'iy intellektni joriy qilish tendensiyalari

Asosiy sohalarda so'nggi o'n yillikda sun'iy intellektga investitsiyalar hajmini aks ettiruvchi **diagramma**. Masalan:

2015–2025 yillar davomida raqamli iqtisodiyot sohalariga AI investitsiyalari: moliya xizmatlari (40%), chakana savdo (30%), sog'liqni saqlash (20%), ishlab chiqarish (10%).

XULOSA

Sun'iy intellekt (SI) raqamli iqtisodiyotni o'zgartirmoqda, bu esa imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqarmoqda. SI sanoatlarni inqilobiy tarzda o'zgartirish, hayot sifatini yaxshilash va global muammolarni hal qilish potensialiga ega bo'lsa-da, shuningdek, jiddiy xavflarni ham keltirib chiqaradi, ularni ehtiyotkorlik bilan hisobga olish zarur.

Shuningdek, SI bilan bog'liq ijtimoiy va iqtisodiy xavflarni hal qilishimiz kerak. Bu reskilling (qayta malaka oshirish) va upskilling (yuksaltirish) dasturlariga investitsiya kiritishni, raqamli bo'linishni va tengsizlikni hal qilishni, shaxsiy maxfiylikni himoya qilishni, ijtimoiy-iqtisodiy polarlashtirishni bartaraf etishni va innovatsiya va ijodkorlik madaniyatini rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

ADABIYOTLAR

1. Chui, M., Manyika, J., & Miremadi, M. (2020). Sun'iy intellektning ijtimoiy va iqtisodiy ta'siri. McKinsey Global Institute.
2. Diakopoulos, N. (2021). Ijtimoiy yaxshilik uchun SI: Rivojlanayotgan mamlakatlarda mas'uliyatli sun'iy intellekt uchun asos. Brookings Institution.
3. Johnson, D. G., & Nissenbaum, H. (2020). Algoritmik adolat: Algoritmarni adolatli, tushunarli va hisobdor qilish. MIT Press.
4. Patel, R., & Sundararajan, A. (2022). Raqamli bo'linish va SI: Sun'iy intellektda tenglik va axloq. Cambridge University Press.
5. Chui, M., Manyika, J., Miremadi, M., Bughin, J., Woetzel, J., Batra, P., Kutcher, E., Sands, G., & Sarrazin, H. (2015). Sun'iy intellektning ijtimoiy ta'siri. McKinsey Global Institute.

6. Robbins, S. A. (2018). Sun'iy intellekt va avtonom tizimlarning axloqi. J. van den Hoven, S. A. Robbins, & N. J. L. Visser (Tahrir). In Handbook of ethics, values and technology (ss. 61-92). London: Springer.
7. Robbins, S. A. (2018). Sun'iy intellekt va axloqiy tizimlar. In J. van den Hoven, S. A. Robbins, & N. J. L. Visser (Tahrir). In Handbook of ethics, values and technology (ss. 61-92). London: Springer.
8. Tavani, H. T. (2018). Sun'iy intellektda axloq: Falsafiy tadqiqot. Oksford: Oxford University Press.
9. Arntz, M., Gregory, T., & Zierahn, U. (2016). OECD mamlakatlaridagi ish o'rinlari uchun avtomatlashtirish xavfi: Taqqoslash tahlili. OECD Ijtimoiy, Ish bilan ta'minlash va Migratsiya Ishchi Hujjatlari, 189.
10. Odilbek Ulug'bek o'g, Asqaraliyev. "MODELS AND ALGORITHMS FOR ANALYZING THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON DECISION-MAKING PROCESSES IN BUSINESS INFORMATION SYSTEMS." Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research 11.09 (2024): 233-238.
11. Якубов, Максадхан Султанниязович. "ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА СТРУКТУРАЛАШГАН МАЪЛУМОТЛАР АЛМАШИНУВИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ." *IQRO INDEXING* 8.2 (2) (2024): 247-254.
12. Ibragimovna, Xurramova Ra'no, and Fayzullayev Shaxzod Shuxrat o'g'li. "STRUKTURALASHGAN MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISHDA PRODUKTSION BILIMLAR BAZASINI ISHLAB CHIQUISH ALGORITMLARI." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 22.3 (2023): 28-32.